

DO'STLIK AXLOQIY TAMOYIL SIFATIDA

Yusufjanov Anasxon

Namangan davlat universiteti pedagogika-psixologiya yo'nalishi

PPSDU-19 204- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6242834>

Annotatsiya: Ushbu maqolada do'stlik hayotimizga qanchalik ahamiyatli ekanini, yaxshi do'st tanlash va yomon do'st tanlashni oldini olish uchun malumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Do'st, yaxshilik, yo'ldosh, qimmat baho sovg'a, samimiy, yelkadosh, ichimizdagi dushman, sodiqlik, ishonch, mehr-oqibat.

Inson uchun ota-onasidan keyin qarindosh urug'lar qatoridagi mehribon inson, bu do'stdir. Inson farzandi ota-onasiz o'zini qanchalar g'aribu bechora sezsa, do'stlarisiz ham dili kemtik bo'ladi. Shu sababli do'sti yo'q odam baxtsiz odamdир, deydi-dono halqimiz.

"Do'stlik" so'zi elda muqaddas sanalib, mo'jizalar kaliti, omad, baxt-saodat, deb ataladi. Haqiqatdan ham, qo'shiqdek jarangdor, osmondek musaffo, po'latdek mustahkam, quyosh nuridek qaynoq. Insonni azal -azaldan o'ziga do'st izlashi quvonch va tashvishlarni u bilan baham ko'rishga intilishning sababi ham shunda.

Xalqimizda do'stlik haqida, uni tarannum etuvchi juda ko'p maqollar, naql va rivoyatlar bor. Qadimda o'tgan bir podshoh uch o'g'lini chaqirib, o'zingiz nomingizga qoladigan bir yodgorlik barpo eting, -deb ularga bir miqdor boyligidan beribdi. Katta o'g'li nomim qolsin deb, o'ziga hashamatli maqbara soldiribdi, o'rtancha o'g'li esa bog'-rog' qilibdi, kenja o'g'il do'st orttiribdi. Buni eshitgan ota "vaqti soati kelib maqbara nurab bitadi, bog'-rog' quriydi, ammo mustahkam do'stlik hamma narsaga bardosh beradi, kenjam to'g'ri yo'l tutibdi", -deb vorislikni unga topshirgan ekan. Hikoyada aytilganidek, aqilli odamlar uchun do'stlik beg'araz bo'lmog'i kerak. Do'stlar qancha ko'p bo'lsa, balo shuncha kam yopishadi. Do'stga vafo qilmagan, xayrixohlikni bilmagan odam bilan do'st bo'lish hech qanday yaxshi natija bermaydi. Tushunmaganga, qadriga yetmaganga yaxshilik qilishdan, quloq solmaganga nasihat qilishdan va og'zi bo'shga sir aytishdan katta xato bo'lishi mumkin emas. Fe'l-atvori uncha yaxshi bo'lmasada aslida aqilli bo'lgan odamlar bilan do'stlashish foydali, ularni aql va kamolidan, bilim tajribasidan bahra olsa arziydi. Lekin axmoq va johil odamlardan do'stlik chiqmaydi. Ular bilan do'stlashgan pushaymon bo'ladi. Tojiklarda "Dushman dono beh az do'sti nodon ast" ya'ni nodon do'stdan dono dushman yaxshiroq, degan naql ham bejiz aytilmagan.

Donolarning aytishicha, uch guruh kishilar bilan do'stlik yo'lini tutish maqsadga muvofiqdir.

Birinchi - ilm ahli bo'lib, ular o'z hayotlarini ilmu- odob bilan o'tkazgan va hayotni achchiq chuchugini tortgan bo'ladi.

Ikkinchisi - baxtiyor tabiatli saodatman kishilar bolib, o'z do'stlarini yashiradilar va hech qachon oshkor qilmaydilar.

Uchinchisi- beg'araz va ta'magirsiz kishilar bo'lib, ularning do'stliklari haqiqiy bo'ladi, biror foyda topish evaziga qurilmagan bo'ladi.

Inson uchun mashaqqatli ishlardan biri do'st tanlashdir. Chunki qaddi-basti chiroyli va xulqi go'zal bo'lib ko'ringan har kishi tabiatan yaxshi va go'zal xulqli bo'lavermaydi. Zero, rangi tiniq va toza ko'ringan suv sho'r ham bo'lishi mumkin. Kishiga, ayniqsa, u yosh bo'lsa,

do'st va yo'ldoshning ta'siri tez o'tadi. Xulqi va e'tiqodi buziq kishilar bilan do'stlashish oqibati pushaymonlikdir. Farzandlarini yomon xulqlilardan himoya qilish ota-onaning burchidir. Rasululloh (sallallohu alayhi vasallam) marhamat qiladilar: "Rostgo'ylar bilan do'stlashing! Ular tinchlikda ziynat, xavfda qalqondir".

Hakimlardan biri aytadi: "Diyonatli, aqilli va odobli kishi bilan do'stlashing. U muhtojligingda yordamchingemas, ishidan bil, muhabbatini tilidan emas, ko'zidan bil!", qiyin kullarda qo'llovching, ma'yusligingda quvonching, hotirjamligingda ziynating bo'ladi." Kishining kimligini so'zidan". "Do'sting qanday ekanini uning sendan oldin do'stlashgan odami kim ekanligidan bilib olasan". Inson salomatligi tanavul qilgan taomiga bog'liq bo'lganidek, uning saodati ham tanlagan do'stlariga bog'liqdir. Shuning uchun do'st tanlashda adashmang.

"Adabud dunyo vad din" kitobidan)

"Unvonul-bayon" asarida "Dos'tlikni olovning ichida bo'lsa ham saqlagin. Sening do'stliginga loyiq bo'lmagan kishining yo'lini ochiq qo'y", -degan hikmat keltirilgan.

Islom dinida do'stlik juda qadrlanadi. Do'stlar bir birlarini doimo yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarib turishlari kerak. Bu dunyoda Alloh yulida do'st bo'lganlar, oxiratda ham birga bo'lishadi. Har birimiz holimizga qaraylik, kimni yaxshi ko'ryapmiz? Kim bilan ulfatchilik qilyabmiz? Kimlarga o'xshagimiz keladi. Kimni do'st deb bilyabmiz? Biz do'st deb bilgan kishilar oxiratda darajalari qanday bo'lishiga e'tibor beraylik.

Bir kishi Nabiy sallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib! "Qiyomat qachon bo'ladi?" -deb so'radi. Shunda payg'ambarimiz sallohu alayhi va sallam "Qiyomat uchun nima tayyorlab qo'yding?" -dedilar. "U hech narsa. Lekin men Alloh va uning Rasulini yaxshi ko'raman" -dedi. Shunda Nabiy sallohu alayhi vasallam "Siz o'zingiz yaxshi ko'rganlar bilan birga bo'lasiz", -dedilar.

Shunday zarbulmasal bor. Tuya bilan tulki do'stlashgan ekan. Bir kuni tulki sherga duch kelibdi. Sher unga tashlanmoqchi bo'lganida tulki yolvora boshladi: - Ey hayvonlar sultoni! Menga shavqat qiling, buning evaziga o'tlab yurgan do'stim tuyani sizga ko'rsataman. U ser go'sht, men esa qoqsuyakman". Tulki tuyani ko'rsatibdi. Ammo she'r avval sotqin tulkini tilka pora qilib, so'ng tuyaga tashlanibdi.

Qissadan hissa shuki dost tanlashda adashmang. Kishi do'stlik iplarini uzib, do'stiga hiyonat qilar ekan, o'z boshiga ham hiylakor tulkingning kuni tushishi aniq. Barchamizni tulki sifat "do'stlar" dan Allohning o'zi asrasin.

Xalqimizda "Do'sting kimligini aytsang, sening kimligingni aytib beraman" degan naql bejizga aytilmagan. Demak, do'st tanlashda e'tiborli bo'lish lozim ekan. Hozirgi kunda o'zini do'st deb atayotgan kishilar o'zlarining asl maqsadlarini yashiradilar. Buning misolini ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab uchratish mumkin. Ommaviy madaniyatni targ'ib qilayotganlar yoshlarga ko'proq e'tiborlarini qaratishmoqda. Kishiga, ayniqsa, u yosh bo'lsa, do'st va suhbatdoshlarning ta'siri o'tadi. E'tiqodi buzuq bo'lgan kishilar bilan do'stlashish oqibati pushaymonlikdir.

Yoshlarni yomon hulqli, badniyat kishilardan himoya qilish ota-ona va barchamizning burchimizdir. Yaxshi do'st tanlashda yoshlarimizga o'rnak va ko'makdosh bo'lishimiz zarur. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar: "Rostgo'ylar bilan do'stlashing! Ular tinchlikda ziynat, xavfda qalqondir".

Hakimlardan biri aytadi ,-"Diyonatli, aqilli va odobli kishi bilan do'stlashing. U muhtojligingda yordamching, qiyin kunlarda qo'llovching, mayusligingda quvonching, xotirjamligingda ziynating bo'ladi.

Alloh uchun bu dunyoda do'st bo'lganlari, oxiratda ham davom etadi.Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sallolohu alayhi vasallam: "Agar ikki kishi Aloh yulida do'stlasha, ulardan biri mashriqda, ikkinchisi mag'ribda bo'lsa ham Aloh taolo qiyomat kuni ikkalasini jamlab qo'yadi va: "Mana mening yo'limda yaxshi ko'rgan do'sting"deb birga birini aytadi",dedilar.

Qiyomat kuni hamma o'z oqibatini bilgach, garchi bu dunyoda o'zaro yaqin do'st bo'lsa ham, bir-biriga dushmanga aylanadi.Chunki, u dunyoda bir-birlarini turli amallarga undagan do'stlarning do'zaxga tushib jazo tortishlari aniq (ma'lum) bo'lib qoladi. Ana o'shanda,yomon odam bilan do'st bo'lganiga afsuslanib, do'stlar do'stini yoqtirmay qo'yadi. Do'stlar dushmanga aylanadi.Bir-biriga malomat qilib, seni deb shunday bo'ldi, deyishga o'tadi.

Faqat taqvodor do'stlarning oqibati xayrlidir.Chunki , ularning do'stligi Alloh uchun,taqvo asosiga qurilgan edi. U do'stlar doimo yaxshi amallarni qilgan bo'ladilar. Shuning uchun,qiyomat kuni birga jannatga tushadilar va do'stliklari yana ham ortadi.

Ey farzand, bilg'ilki, to kishi tirikdir, do'stsiz bo'lmag'usidir. Kishining do'stsiz bo'lg'onidi n birodarsiz bo'lg'oni yaxshidir.Bir hakimdan so'radilar. Do'st yaxshiroq durmi yo birodar?" Hakim aytdi: Do'st bo'lsa yaxshidir".

Haqiqiy dostlik bu qadrlanishi va yoqotilmasligi kerak bo'lgan sovg'adir. Agar siz sodiq va sadoqli do'st topgan bo'lsangiz, unda siz baxtli odamsiz. Do'stlik insonni bezagidir, hayotini to'la va uyg'unlashtiradigan ko'plab ajoyib fazilatlarini ochib berishi mumkin.

Do'stlik fidokorona yordamni namoyon etadi.Agar odamlar orasida do'stlik bo'lsa,unda ular har doim bir-birining yordamiga murojaat qilishadi va buning evaziga hech narsa talab qilmaydi.Qiyin vaziyatlar kimni do'st deb hisoblash mumkinligini oshkor ko'rsatadi. Haqiqiy do'stlik yillar davomida o'zini tasdiqlaydi va shu vaqt ichida inson o'zini yaxshi va yomonni har tomondan nomoyon qiladi. Vaqt o'tishi bilan ba'zi odamlar hayotimizni tark etishadi,boshqalari shu qadar aziz bo'lib qoladilar, ularsiz ularni hayotini tasavvur qilib bo'lmaydi.Do'stlik bizni ko'proq insonga aylantiradi, muloyimlik,rahm-shavqat va boshqa odamning his-tuyg'ularini tushinish qobilyatini ochib beradi. Do'stlik ajoyib,do'stlaringizni qadrlang va qadrlang, chunki yaxshi do'st hayotimizni yorqin ranglar bilan bezatadi.

Yaxshi do'st qimmatbaho sovg'adir.Haqiqiy do'st kimligimizcha qabul qiladi, bizni sevadi va qadrlaydi. U bizning kamchiliklarimizni yashiradi va bizni boshqalarga faqat ijobiy tomondan ko'rsatadi. Do'stlik so'zi aytilganda ko'z oldimizga sadoqli, mehribon,og'ir kunimizda yelkadosh inson gavdalanadi. Do'stlar-bu biz o'zimizni ular bilan yaxshi his qiladigan, yoqimli vaqt o'tkazadigan, do'stlar orasida o'zaro hurmat-izzat,tushinish va hurmatga loyiq bo'lgan odamlar.Do'stsiz hayot nafaqat zerikarli, balki qiyin ham bo'lar edi. Sizda ko'plab do'stlaringiz bo'lishi mumkin,ammo ulardan faqat bittasi yoki ikkitasi bizga juda yaqin. Samimiy do'st yoningizda bo'lsa, o'zingizni yanada ishonchli, xotirjam va baxtli his qilasiz. Haqiqiy do'stlikni topish qiyin, bu qimmatbaho sovg'adir,uni topganda zavq olamiz. Samimiy do'stlikni saqlash uchun ehtiyot bo'lish kerak.Haqiqiy do'stlik yaxshi ma'lumotli odamlar orasida bo'lishi mumkin. Samimiy do'stlikda kibr, ikkiyuzlamachilik, xudbinlik,

yolg'ochilik, rashk va nafratga o'rin yo'q. Ehtiyotkorlik bilan tanlashingiz kerak, chunki umidlar har doim ham amalga oshmaydi va yaxshi do'stlar kamdan-kam uchraydi.

Yuzaki do'stlik iz qoldirmaydi, odamlar bizning hayotimizga kirib, ketishadi, lekin ba'zida ba'zi do'stlar katta farq qilishi mumkin, shuning uchun biz har doim yaxshi do'stni do'st sifatida tanlashimiz kerak.

Do'st tanlashda uning boyligiga, mansabdorligiga, chiroyiga, qobilyatiga, shirin so'zlik ittifotiga do'stlashmang. Uning tarbiyasiga, adolatligiga, sodiqligiga, mehnatsevarligiga, dunyo qarashi keng bo'lib, sizni ijobiy ishlar qilishingizga yo'l ko'rsatuvchiligini xisobga olib do'stlashing.

Salbiy yo'llardan qaytaruvchi, kamchilingizni izohlab yuzingizga aytuvchi insonlar bilan do'st bo'ling. Xalqimiz bejizga aytmagan: Yaxshiga yondoshsang yetasan murodga, yomonga yondoshsang qolasan uyatga. Ollohim do'st tanlashimizda hech qachon adashmaslikka yordam bersin.

Foydalanilgan adbiyotlar ro'yxati

1. Kaykovus. Qobusnoma. Forschada Muhammad Rizo Ogahiy tarjimasi. O'qituvchi Nashriyat-Matbaa Ijodiy Uyi Toshkent-2017.
2. "Adabud dunyo vad din" kitobidan.
3. DEDALE, // dedale.ru/uz/ter
4. shosh.uz, // znaniya.com.
5. Chrome. // spaces-blogs.com.